

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342638883>

Violencia a la niñez mapuche: ¿Errores humanos o administración estatal? – Revista Nemesis

Research · June 2019

DOI: 10.13140/RG.2.2.25668.86401

CITATIONS

0

READS

171

1 author:

Ivan Ojeda Pereira

University of Chile

14 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Nemesis Revista de Ciencias Sociales [View project](#)

Condiciones habitacionales y migración en Chile [View project](#)

Violencia a la niñez mapuche: ¿Errores humanos o administración estatal?

Iván Alberto Ojeda-Pereira, <https://orcid.org/0000-0002-5146-0002>

Este ensayo pretende discutir la situación de violencia ejercida por agentes del Estado de Chile hacia niños y niñas del pueblo mapuche, sosteniendo que tales prácticas representan mucho más que errores humanos, como han alegado diferentes gobiernos, y que la continuidad en la zona de la cultura de la violencia se sustenta en parte por su estructuración sociopolítica. El caso de los niños mapuche sitúa un panorama particularmente complejo, debido a que la perdurabilidad de la violencia depende de transferencias culturales e identitarias que ocurren entre diferentes generaciones, y que esto se cumple en un marco en que la aplicación estatal de la violencia en contra del pueblo mapuche ha devenido sistemática en general^[1]. Es por ello que las situaciones que respectan a la niñez toman en este contexto especial relevancia. El argumento se apoyará también en los trabajos de la Psicóloga Claudia Molina González, quien por años ha desarrollado la temática desde su labor activista y profesional.

Según Vergara^[2], el horizonte de la violencia se vio potenciado y reconstruido durante la Dictadura Militar de Augusto Pinochet, quien la explotó como un eje sustentador de su régimen. El miedo y la desconfianza lograron una consecuente descomposición del tejido social comunitario^[3]. La lógica del enemigo interno, la ley antiterrorista, y a nivel general, la mantención y encubrimiento de estructuras y mecanismos represivos dependientes del Estado contribuyó a la existencia de velos de protección sobre determinados sectores de la sociedad en desmedro de otros. Los gobiernos de la transición pactada a la democracia mantuvieron estos enclaves autoritarios, como el estatus de las Fuerzas Armadas y de Orden, que hasta el día de hoy no han experimentado intervenciones significativas. La cultura de la violencia, en consecuencia, perduró a la Dictadura Militar, al igual que los mecanismos normativos que dieron sustento jurídico a dicho proyecto de sociedad. En otras palabras, el Estado no desarticuló la lógica de violencia contra la propia ciudadanía, ni la priorización de ciertos grupos humanos por sobre otros, decantando en lo que Garretón^[4] denomina una democracia incompleta.

El concepto de violencia estatal vincula diversas manifestaciones físicas, económicas y simbólicas^[5]. Esta articulación de violencias genera y alimenta estructuras racistas hacia el resto de la población, por medio de la promoción de tipos ideales discriminatorios, construcciones sociales y estigmatizaciones. No resulta impropio afirmar que en el Chile neoliberal de modelo extractivista –de manera similar que en el Chile dictatorial– se ha pretendido eliminar al sujeto mapuche de la sociedad, invisibilizándolo de derechos y beneficios, forzando su dependencia económica a la gran empresa y violentándolo por medio de la superposición de categorías culturales y educacionales desiguales^[6]. Al igual que

en la Dictadura Militar, ello se ha organizado en alianza con una administración de la violencia física cuyo fin tiene un carácter fundamentalmente simbólico y ejemplar. Asumiendo estos antecedentes históricos y sociológicos respecto del Chile contemporáneo, neoliberal, postdictatorial y democráticamente incompleto, junto con su relación específica de violencia en contra del pueblo mapuche, se hace posible examinar la situación de niños y niñas inmersos cotidianamente en aquel contexto. Para esta finalidad remitiré brevemente a los trabajos de Claudia Molina González, Psicóloga y activista por los Derechos Humanos, cuyos informes y artículos en la prensa alternativa acreditan una aproximación empírica comprometida, sistemática y prolongada con dicho proceso sociocultural. Molina ha venido adquiriendo influencia como especialista al indagar en las repercusiones subjetivas de la violencia estatal en niños y niñas mapuche, realizando un trabajo minucioso y variado que da cuenta de su experiencia en el ámbito. La capacidad de la autora para ligar aquellos procesos subjetivos con situaciones, fenómenos y prácticas contextuales le añade una relevancia que puede ser atendida transversalmente por lectores e investigadores de las Ciencias Sociales.

En “Cronología y descripción de situaciones de represión y violencia contra niños y niñas mapuche”, Molina^[2] recopila el registro de denuncias que entre los años 2001 y 2009 describen la vulneración de los derechos de niños y niñas mapuche mayores a los dos años: se los ha violentado física y psicológicamente, incluyendo torturas directas, con disparos de perdigones a quemarropa, debiendo observar golpes y malos tratos hacia familiares, asfixia y otros. Todos estos procesos traumáticos generados por violencias contextuales ajenas a la familia desencadenan repercusiones subjetivas y psicológicas en aquellos menores, que, sometidos a niveles de violencia, militarización y criminalización, ven permeada tanto su cultura e identidad étnica como sus posibilidades de desarrollo^[3]. Sin duda, no se espera ahondar en los detalles referidos por la autora, sino problematizar la vulneración de derechos vivida cotidianamente por menores de edad y perpetrada por funcionarios del Estado. La más clara manifestación de la violencia estatal resulta en la negación descarada de los Derechos Humanos.

En el año 2010, Molina elabora el “Informe sobre situaciones de violencia ejercidas por el estado de Chile contra niños y niñas mapuches”, presentado en el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su 53° periodo de sesiones desarrollado en Ginebra, Suiza. Este informe profundiza en los efectos del trauma de la represión política en el proceso evolutivo de niños y niñas mapuches, entregando antecedentes significativos de su relación con el contexto de la legislación chilena. Respecto de estas prácticas se vuelve imposible no remitir a trabajos académicos como el de Venegas^[4] o el de Castillo, Peña, Rojas y Briones^[5], en donde se desarrollan experiencias de niños y niñas durante el pasado dictatorial. Llama profundamente la atención la similitud que comparten estas experiencias y prácticas estatales con las expuestas por Molina^[6] para el caso mapuche. Se registra una cierta continuidad temporal de la lógica del enemigo interno en el Estado chileno. Esta situación es sumamente problemática a nivel sociopolítico, no solo por la constante violación de tratados internacionales sino por el desencadenamiento de consecuencias profundas al corto, mediano y largo plazo –también para la institucionalidad–. El Estado en

su conjunto está pasando por una crisis sin precedentes. Sus propios instrumentos normativos, como la ley, han debido enfrentar la pérdida de sentido, impugnados por privilegiar intereses dudosamente colectivos. La operación Huracán y el reciente asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca vuelven a gatillar un discurso del gobierno que remite a “errores humanos”, desconociendo responsabilidades políticas e institucionales. Ello en una situación que termina con un joven asesinado por agentes del Estado y su posterior encubrimiento.

En este sentido, cabe aclarar que no se propuso presentar al pueblo mapuche desde una mirada condescendiente. Todo lo contrario. Pretendo problematizar la lucha cotidiana que estas comunidades enfrentan, un contexto de guerra que ante todo ha traumatizado a niños y niñas^[12]. Esto representa la materialización y continuación política de la cultura de la violencia en Chile, vistas las variaciones institucionales legales que tras la Dictadura validaron aquellas prácticas integradas en el ejercicio del control estatal. Un control que no solo criminaliza, persigue e intenta destruir dinámicas culturales, relaciones sociales y la reproducción material de aquellas comunidades, sino que también busca desprestigiar, estigmatizar y diluir aquellas formas de asociación por medio de una constante y sistemática persecución.

Aún más, discursos simplificadores de la realidad social y cultural se han introducido para validar la situación de vulneración de derecho, justificando la simetría de responsabilidades en el conflicto mutuo. Dicha retórica intenta posicionar la idea de igualdad de condiciones materiales, es decir, invisibilizar la enorme diferencia de recursos y medios que existe entre el Estado de Chile, con sus Fuerzas Armadas y de Orden, maquinaria estatal, redes de contacto, entre otros, y el Pueblo Mapuche. El Estado de Chile ha practicado una violencia estatal que contiene múltiples consecuencias. Sobre estos elementos, Claudia Molina González ha realizado un trabajo fundamental para el desarrollo de las Ciencias Sociales en Chile y Latinoamérica, tensionando la manera en que el Estado chileno se relaciona con la materia^[13]. Actualmente la autora desempeña su labor de psicóloga en el Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR), donde sigue apelando desde otras veredas la situación anteriormente descrita. La lectura atenta de sus trabajos publicados abre nuevos cuestionamientos al orden político: En el conflicto del Estado Chileno y el Pueblo Mapuche, ¿Qué rol juega el Estado? ¿Cuáles son los intereses y qué redes que motivan su actuar?

Referencias:

[1] Raquel Olea, “Ta iñ fijke xipa rakizuameluwun Historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche (Reseña)”, Revista Nomadías 17 (2013): 247-252

[2] Jorge Vergara, “La cultura de la violencia en Chile”, Nueva Sociedad 105 (1990): 172-183

[3] Claudia Cisternas et al., “Cambios en la participación social y política después de la dictadura militar en Chile: comunas de Cerro Navia, La Florida y San Joaquín. Región

Metropolitana” (tesis de licenciatura, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2008)

[4] Manuel Antonio Garretón y Roberto Garretón, “La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales”, *Revista de Ciencia Política* 30 (1) (2010): 115-148

[5] Eduardo Mattio, “Vulnerabilidad, normas de género y violencia estatal: ontología social y política sexual en la última Judith Butler”, *Pensamiento plural* 7 (2010): 159-172

[6] Félix Patzi, “Etnofagia estatal. Modernas formas de violencia simbólica (una aproximación al análisis de la reforma educativa)”, *Bulletin de l’Institut français d’études andines* 28 (3) (1999): 535-559

[7] Claudia Molina, “Cronología y descripción de situaciones de represión y violencia contra niños y niñas mapuche”, *Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA* <http://www.olca.cl/oqa/justicia/justicia074.htm>.

[8] Claudia Molina, “Violencia de estado e infancia mapuche”, en *Informativo Mapuche RAKIZUAM TAÑI WALLMAPU*, ed. Eugenia Calquin, Carolina Pinchulef y Alfredo Seguel (Chile: Informativo Mapuexpress.net), 80-8, <https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/wp-content/uploads/2016/06/P-Mariman-Libro-mapuexpress.pdf> (Consultado el 20-05-19)

[9] Martina Venegas, “Las pequeñas víctimas de Pinochet, política, prisión y violencia en a la Dictadura (1973-1990)” (tesis de licenciatura, Universidad de Chile, 2014)

[10] Patricia Castillo-Gallardo, Nicolás Peña, Cristóbal Rojas y Génesis Briones, “El pasado de los niños: Recuerdos de infancia y familia en dictadura (Chile, 1973-1989)”, *Psicoperspectivas* 17 (2) (2018), <http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/1180/868> (Consultado el 18-05-19)

[11] C. Molina, “Informe sobre situaciones de violencia ejercida por el estado de Chile contra niños y niñas mapuche”. En 53° Período de sesiones del Comité de los Derechos del Niño, ONU, Ginebra: CRC, 11 al 29 de enero de 2010

[12] Claudia Molina, “Represión, violencia y maltrato psicológico en niños mapuche”, *Kalbún Comunicaciones*, <http://kalbuncomunicaciones.blogspot.com/2009/11/represion-violencia-y-maltrato.html> (Consultado el 20-05-19)

[13] Claudia Molina, “Violencia de estado y daño psicológico a niños y niñas mapuche”, *Academia Edu*, https://www.academia.edu/12234469/VIOLENCIA_DE_ESTADO_Y_DANO_PSICOLOGICO_A_NINOS?auto=download (Consultado el 20-05-19)